

**Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
Lato Sensu em Direito e a Inteligência no Combate ao Crime
Organizado e ao Terrorismo
Trabalho de Conclusão de Curso**

**ATENTADOS CONTRA MAGISTRADOS E MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIROS: UM PROBLEMA DE
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INADEQUADA E DA
AUSÊNCIA DE UMA POLÍCIA ESPECIALIZADA DISPONÍVEL**

**Autor: Wemerson Pereira Silva
Orientadora: Professora Doutora Arinda Fernandes**

**Brasília - DF
2013**

WEMERSON PEREIRA SILVA

**ATENTADOS CONTRA MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
BRASILEIROS: UM PROBLEMA DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
INADEQUADA E DA AUSÊNCIA DE UMA POLÍCIA ESPECIALIZADA
DISPONÍVEL**

Artigo apresentado ao curso de pós-graduação em Direito e a Inteligência no Combate ao Crime Organizado e ao Terrorismo da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para a obtenção do Título de Especialista em Direito e a Inteligência no Combate ao Crime Organizado e ao Terrorismo.

Orientadora: Professora Doutora Arinda Fernandes

**Brasília
2013**

ATENTADOS CONTRA MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIROS: UM PROBLEMA DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INADEQUADA E DA AUSÊNCIA DE UMA POLÍCIA ESPECIALIZADA DISPONÍVEL

WEMERSON PEREIRA SILVA

Resumo:

O presente artigo procura demonstrar as fragilidades do sistema protetivo dos magistrados e membros do Ministério Público brasileiros com base na ausência de um sistema vertical de estrutura organizacional adequada que permita a padronização de procedimentos afetos à área de segurança, sejam eles a partir do trabalho dos agentes de segurança judiciários, dos policiais militares, civis e federais imbuídos na missão. Apresenta ainda a importância da valorização dos setores responsáveis pela segurança orgânica e de proteção pessoal como condição para uma melhor prevenção e da necessidade de mudanças de paradigmas em vários segmentos do cotidiano dos dignitários, quando precisam ser submetidos a procedimentos específicos de segurança. O trabalho busca também apresentar uma solução viável na criação de uma polícia especializada independente e específica para o judiciário brasileiro, nos moldes da polícia norte americana US MARSHALS, e extrair um pouco da experiência vivida pelos magistrados italianos na operação “Mãos Limpas”. Para tanto, foram incluídos fatos, dados oficiais, reportagens, depoimentos, modelos de trabalho e estrutura organizacional de órgãos que compõem o sistema de proteção de autoridades do judiciário e do Ministério Público brasileiros, quando ameaçadas ou sob risco de ataque por parte do crime organizado e de outros malfeitores. Em face do exposto, este trabalho almeja incentivar ações e práticas imediatas para a implantação de novos modelos e de possíveis melhorias do sistema de segurança dos nossos magistrados, com a finalidade de reduzir a ação do crime organizado e de inibir futuros ataques.

Palavras-chave: Magistrados. Magistrados ameaçados. Membros do ministério público. Conselho Nacional de Justiça. Crime Organizado. Patrícia Alcioli. US MARSHALS. Segurança de dignitários. Proteção pessoal. Segurança orgânica. Estrutura Organizacional. Agentes de segurança judiciária. Polícia especializada.

Abstract:

This article seeks to demonstrate the weaknesses of the protective system of judges and members of the Brazilian Public Ministry based on the absence of a vertical system suitable organizational structure that allows the standardization of affects the area of safety procedures, whether they are from the work of agents of judicial security, military, civil and federal police imbued in the mission. It also presents the importance of valuing the organic sectors responsible for security and personal protection as a condition for better prevention and the need for paradigm shifts in various segments of the daily life of dignitaries, when they need to undergo specific safety procedures. The work also seeks to provide a viable solution in the creation of an independent and specialized police specific to the Brazilian judiciary, along the

lines of the USA police U.S. Marshals, and extract some of the experience lived by Italian magistrates in Operation "Clean Hands". For this, For this, we used facts, official data, reports, statements, working models and organizational structure of agencies that make up the system of protection of the judicial authorities and the Brazilian Public Ministry when threatened or at risk of attack by organized crime were included and other evildoers. Based on this, this paper aims to stimulate action and immediate practical to deploy new models and possible improvements to the security of our judiciary system, in order to reduce the effect of organized crime and inhibit future attacks.

Keywords: Magistrates. Threatened magistrates; Members of the public ministry; Organized crime; Patricia Alcioli murdered; U.S. Marshals; Security dignitaries; Personal protection; Organic safety; Organizational Structure; Agents judicial security; Specialized police;

1. INTRODUÇÃO

O Brasil sofre uma crise de segurança na proteção jurisdicional dos operadores do direito, mais precisamente dos juizes, membros do Ministério Públicos e funcionários da justiça, que são os responsáveis pela operação e aplicação da Lei, principalmente quando se tem processos relacionados ao crime organizado ou outros interesses políticos e pessoais.

Há alguns casos de assassinatos de magistrados no Brasil. A maioria tem ligação com o crime organizado. Um dos mais recentes, de grande repercussão nacional e internacional, foi o da morte da juíza Patrícia Alcioli, responsável por processos criminais que envolviam as milícias do Rio de Janeiro, assassinada com 21 tiros, por policiais militares, na porta de casa.

Estudo recente do Conselho Nacional de Justiça-CNJ apurou que a cada ano há em média mais de 200 ameaças a juizes e seus familiares. No ano de 2012, mesmo depois da morte da juíza Patrícia Alcioli, e do reforço na segurança implantado por alguns Tribunais, por recomendação do CNJ, não houve redução das ameaças.

Mais recentemente, um promotor de justiça do Estado do Pernambuco, Thiago Faria Soares, recém-empossado, foi brutalmente assassinado em 14/10/2013. Um carro o seguiu no trajeto de Águas Belas/PE para o Fórum de Itaíba/PE e o interceptou. Os assassinos executaram o promotor com 4 tiros de espingarda calibre 12, atingindo-o na cabeça e no pescoço.

As barbáries citadas, a da Juíza Patrícia e a do promotor Thiago, são exemplos de motivações que podem ter suas origens dentro e fora do crime organizado. Nem sempre um magistrado é morto somente por ser relator de processos que envolvem o crime organizado. As causas podem ser diversas. A preocupação do Estado deve pairar no sistema protetivo daqueles que exercem o difícil papel de julgar em diversos tipos de processos, de interesses variados.

A criminalidade sempre interferirá no exercício da jurisdição e, mais facilmente, quando se constata que não há um sistema capaz de refrear ou inibir a ação de qualquer tipo de malfeitor.

O nosso sistema de segurança de proteção dos magistrados é desorganizado e mal aparelhado, seja de recursos humanos, materiais e organizacionais. Não há um padrão. Cada um faz do seu jeito, dentro da sua realidade de vida.

Alguns podem questionar que uma das causas do crescimento dos crimes tratados aqui seja o modelo de aplicação da lei penal no Brasil, onde apesar de termos um Código Penal considerado arcaico pela maioria dos especialistas da matéria — em que se pode constatar que é possível deixar o regime fechado para o regime aberto, por crime de homicídio, após o cumprimento de 1/6 da pena, por exemplo — não se pode deduzir que o problema do combate ao crime organizado parte de uma falha na legislação ou ausência de legislação específica. O problema é bem mais amplo e complexo do que se apresenta.

Há também, além do que foi sucintamente apresentado, outras variáveis que carecem de análise mais apurada para que se alcance uma redução progressiva das ações do crime organizado contra os magistrados e membros do Ministério público brasileiro e, conseqüentemente, contra a sociedade que depende do inestimável e honroso trabalho dos nossos julgadores.

É certo que o sistema protetivo a magistrados ameaçados e a seus familiares, sistema esse formado, na grande maioria, pelas forças policiais civis, militares e agentes de segurança em seus respectivos Estados e, em casos específicos, pela Polícia Federal, é incapaz de fornecer a adequada proteção pela insuficiência de pessoal, de material e de treinamento para esse fim.

Há tribunais, é bem verdade, e isso merece todo apreço e admiração, em que se registra um quadro de agentes de segurança mais bem equipado e que fazem essa proteção com mais estrutura, mas são muito poucos.

A Suprema Corte do Brasil, como por exemplo, mesmo se tratando da última instância do poder judiciário, não possui um quadro de agentes de segurança suficiente e devidamente treinado para a proteção efetiva na hipótese de mais de um ministro ser ameaçado, isso sem contar se essa ameaça se estender a seus familiares. A Polícia Federal não teria pessoal suficiente para realizar a proteção diuturna dos ministros de maneira a se evitar um ataque qualquer, quando muito a faria somente de um ministro ou dois no máximo, a partir da requisição do presidente da Suprema Corte para tal finalidade.

Ressalta-se que o malfeitor sempre escolherá o momento e o lugar ideais onde há mais fragilidade e ausência de proteção. Jamais irá enfrentar uma estrutura de segurança que possa lhe causar algum dano.

Para se ter uma pequena noção do que seria uma proteção diuturna de um magistrado ameaçado, de forma que se iniba e realmente ofereça um mínimo de segurança, seria necessário dispor de um aparato considerável de recursos humanos e materiais, com profissionais equipados com coletes à prova de balas, armamento adequado, carros blindados e específicos para a missão. Bem como da necessidade de aplicação de um serviço de inteligência especializado, atuante e robusto, a utilização de equipes precursoras e avançadas, dentre outros. E não se pode excluir de que todos precisam se envolver no processo de segurança: agentes

e magistrados, devidamente treinados à exaustão para a prevenção e o combate, se necessário, ao perigo iminente.

Essa, infelizmente, não é a realidade brasileira. Sabemos das inúmeras dificuldades encontradas por diversos órgãos para se implantar um sistema efetivo de segurança, com fins preventivos e pós-ação criminosa. Na esmagadora maioria das vezes se realiza alguma ação concreta quando o mal já aconteceu e essa ação dura somente um curto período, depois, se volta ao *status quo*, ou seja, desproteção e ausência de medidas de segurança.

Na inércia das ações preventivas não realizadas é que o criminoso sempre vai agir.

Porque haveriam os criminosos de enfrentar um aparato de segurança se se pode esperar o momento certo para a ação? O momento ideal para o ato criminoso é aquele em que menos se espera: em casa, ao sair do trabalho, de férias, nos afazeres mais comuns do dia-a-dia. Se o malfeitor verificar ou supor que há um esquema de segurança bem equipado, independente da ameaça que pretende realizar, fica muito mais difícil a tentativa e, por vezes, até desiste de tentá-la.

Esse é o objetivo primário da segurança: **evitar ou reduzir a incidência do ataque.**

Quando se tem uma justiça que trabalha com magistrados sob a ação do medo, em face de um perigo iminente contra a sua vida e contra a vida daqueles que ama, há o enfraquecimento do Estado na sua tarefa básica de: garantir a ordem pública por meio do cumprimento da Lei, e, conseqüentemente há o crescimento desenfreado da ação delituosa, que é exatamente o que está acontecendo nos dias atuais.

O criminoso não tem mais medo de ir preso. Para muitos deles é lucro assassinar, extorquir, roubar. O crime no Brasil compensa.

Mesmo diante dessa fragilidade é preciso parar e agir de forma enérgica, imediata, organizada e desburocratizada.

Segurança não pode depender da vontade dos dirigentes dos órgãos em geral, por exemplo. Ela tem de estar muito acima dessa vontade. Pois se trata de assunto técnico e especializado. A vaidade e a política não pode ocupar espaço nos procedimentos preventivos e executivos de segurança, em qualquer órgão público ou privado.

Muitas vezes nos deparamos com presidentes, diretores-gerais, chefes de gabinetes e similares, que além de não entenderem nada de segurança ou não conhecerem o suficiente, pois não são especialistas na matéria, sugerem ações inadequadas e, por vezes, ainda colocam os planos de segurança em último lugar nas ações, a começar da estrutura organizacional de diversos órgãos que em nada contribui para a prevenção e o combate à criminalidade, figurando em níveis hierárquicos até de serviços gerais.

É primordial, ainda mais com a realidade da violência e da coragem dos bandidos, que as ações e procedimentos de segurança de proteção pessoal de autoridades sejam vistas como um serviço altamente especializado e com técnicas específicas e comprovadas, a fim de que se possa, cada um na sua área de atuação, contribuir para uma melhor solução contra os ataques criminosos.

As ações equivocadas e ausência de procedimentos fomentam a fragilidade e incentivam o ataque, seja ele em qualquer nível, desde os pequenos furtos ao consumo de drogas. A coragem e ousadia são tamanhas que há registros de inserção de criminosos por meio das empresas contratadas que prestam serviços nos órgãos públicos para fins de obtenção de dados e, às vezes, para cometer um delito mais grave, como o ataque a um magistrado.

As ações especializadas de segurança, principalmente aquelas que envolvem as técnicas e procedimentos de proteção pessoal de magistrados, não pode sofrer ingerência de pessoas que não são habilitadas e qualificadas para a atividade, sob o risco de o resultado final ser catastrófico.

Acaso questionamos um médico qual o tipo de instrumento e a forma como ele irá proceder perante um procedimento cirúrgico em alguém? Quando se viaja de avião interferimos nossa opinião junto ao piloto na forma como ele conduzirá a aeronave até o seu destino final? Para ambas as perguntas a resposta é não, porque são atividades específicas e técnicas, das quais precisam de muito treinamento e estudo. Bem assim devem ser analisadas, respeitadas e valorizadas as atividades desempenhadas pelos especialistas em segurança. Claro que aqui se refere a profissionais, que assim como médicos e pilotos, também estudam e tem experiência para agir da melhor forma diante das diversas situações que surgem no dia-a-dia.

Nesse diapasão é o que se propõe, modestamente, este artigo científico: o de apresentar estudos acerca da atual estrutura organizacional dos Tribunais e a atuação dos órgãos responsáveis pela segurança pública, da ação efetiva desempenhadas pelos responsáveis à frente dos órgãos do Judiciário, bem como incentivar ações e práticas imediatas para a implantação de novos modelos e de possíveis melhorias do sistema de segurança dos nossos magistrados, com a finalidade de reduzir a ação do crime organizado, seja nas ameaças em geral, seja na inibição de futuros ataques, a partir de ações possíveis e realizáveis.

Os estudos apresentarão, ainda, modelos de sistemas de segurança em que há registros de eficiência e eficácia contra o crime organizado no judiciário brasileiro e em outros países, como os Estados Unidos e a Itália.

Com essas considerações iniciais, certamente não se pretende aqui, de forma nenhuma, se chegar a um consenso ou a uma solução imediata para tão complexo problema que assola a base da segurança jurídica brasileira. O intuito é o de fomentar e incentivar novos estudos acerca da matéria, bem como alertar os que, de alguma forma, podem reverter esse quadro crítico por meio de ações concretas.

II. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE SEGURANÇA DE ALGUNS TRIBUNAIS DO BRASIL E SUA FUNCIONALIDADE NO COMBATE A ATAQUES CRIMINOSOS

Um dos pontos principais deste trabalho e que merece atenção especial da cúpula dirigente de cada órgão que compõe o sistema judiciário brasileiro, no que tange ao serviço de segurança, é a estrutura organizacional.

Poucos são os tribunais ou órgãos do ministério público que contém em seu organograma a atividade de segurança como unidade em posição estratégica de ação e de planejamento.

É comum verificar que os serviços que compreendem as atividades de segurança patrimonial, de pessoas e de proteção de magistrados são alocados em subcategorias administrativas de serviços gerais ou outros subsetores.

Antes de chegarmos a conclusões sobre a importância de se ter a área de segurança em ponto estratégico de planejamento e de direcionamento das atividades, seja ela pública ou privada, seguem abaixo dois organogramas de tribunais, analisados individualmente, acerca do serviço de segurança e suas respectivas unidades de apoio.

II.a - Organogramas de tribunais

II.a.1 – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Fonte: site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul – em 4/10/2013

http://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/organograma/doc/organograma_tjrs.pdf

Como se pode observar no organograma do TJRS, o serviço de segurança do Tribunal é somente uma Equipe de Segurança subordinada à Unidade de Apoio e Serviços Gerais, no mesmo nível da Equipe de Reprografia. Isso significa que acima da Segurança há várias unidades em nível gerencial muito superior e de mais importância para o tribunal, o que caracteriza o grau de importância inferior da segurança na estrutura orgânica.

Bem assim ocorre com o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, em que a Segurança é reduzida a uma seção subordinada à Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura.

Em ambos os casos, e aí poderia citar outros tribunais e órgãos do judiciário no Brasil, é notório que o serviço responsável pela segurança física, patrimonial e das pessoas se encontra em situação diminuída perante as unidades que compõem as estruturas desses tribunais.

Nesse trabalho, colocou-se em evidência a proteção pessoal dos magistrados em casos de ameaças pelo crime organizado ou outra ameaça considerada gravosa, mas o que se comprova é que o básico não está sendo realizado. O que se esperar então de um serviço bem mais complexo e exigente como o da proteção pessoal desses dignitários? Com certeza teremos a perda de vidas que poderiam ser evitadas se tratadas sem amadorismo, achismos e politização negativa.

Mesmo os tribunais e órgãos do Ministério Público, quando detectam a necessidade de proteção de alguma autoridade ameaçada, recorrem à Polícia Federal, Polícia Civil ou Polícia Militar de seus respectivos Estados. Dependendo do nível de risco dessa ameaça, na maioria dos casos, não há recursos humanos para atendimento imediato, quiçá para manter essa segurança pessoal por um período mais extenso.

São raros os Tribunais que possuem em seu quadro, pessoal suficiente para atender toda e qualquer demanda de juízes e membros do Ministério Público que estejam ameaçados, e quem ganha com isso é a criminalidade.

Registra-se também uma falta de padrão nos procedimentos da segurança quando se fala de estrutura organizacional e no papel que ela desempenha nos órgãos do judiciário.

O que mais se constata é uma segurança coordenada por Policiais Militares na forma de Assessoria Militar, ou seja, existe dentro de alguns tribunais um braço da Polícia Militar Estadual. Ocorre que, mesmo utilizando essa força policial, em substituição ou complemento às atividades de agentes de segurança concursados, não há um modelo que seja aplicado de forma consonante e eficiente em todos os órgãos do judiciário brasileiro.

Essas Assessorias Militares e designações similares estão ligadas diretamente ao Presidente ou à unidades próximas à presidência¹. Não há um só organograma no judiciário que possui igualdade em suas atribuições e ações quando se depara com a difícil tarefa de realizar uma segurança orgânica efetiva contra ataques externos ou internos que permita a segurança pessoal de seus magistrados.

¹De forma a atender a didática na explicação, inclua-se também os procuradores-gerais do Ministério Público como responsáveis pelos seus respectivos ministérios.

Isso ocorre porque o Judiciário não possui em sua estrutura orgânica uma característica de interdependência em suas instâncias. O Supremo Tribunal Federal é o último grau de instância superior, mas perante os órgãos julgadores de instância inferior não existe hierarquia entre os juízes. Todos são independentes entre si. Não que isso se configure uma característica negativa, pelo contrário, foi uma conquista dura dos que nos antecederam na história de construção do sistema judiciário brasileiro e isso representa uma vitória da sociedade no estado democrático de direito, de forma que o magistrado, na sua difícil missão de julgar, **“não está subordinado a qualquer tribunal ou autoridade, por mais graduada que seja”**, conforme bem nos ensina o magistrado de Santa Catarina, Ederson Tortelli, em seu brilhante artigo na Revista Consultor Jurídico². Por essa simples razão, não há como padronizar um procedimento de proteção de magistrados ameaçados e aplicá-lo verticalmente, porque o sistema de interdependência do judiciário não permite isso.

Se de um lado tem-se uma conquista e uma vantagem dessa independência entre as instâncias, por outro, há um complicador para o sistema de segurança quando tem de lidar com situações em que é necessária uma ação organizada e hierarquizada para a implementação de procedimentos preventivos, protetivos e imediatos. Em um processo que há o envolvimento do crime organizado, por exemplo, este tramita verticalmente na hierarquia instrumental processual que vai da primeira à última instância em diversos julgados. Com base nessa premissa, tanto o juiz de primeiro grau quanto um ministro de um tribunal superior estarão sob risco iminente de ataque em face dessa tramitação processual.

Se houvesse uma linha de ação com diretrizes e previsões de prevenção e ação de combate imediato aos possíveis ataques, bem como o acionamento dos órgãos competentes envolvidos no processo, desde a denúncia do crime e abertura de processo até o trânsito em julgado, com um serviço de segurança que atendesse todos os órgãos do trâmite processual, estaríamos aplicando e cumprindo um princípio básico da segurança em que: **a prevenção representa 85% da efetividade de qualquer plano de segurança. Somente 10% está no campo da ação, enquanto que 5% representa o acaso.**

O judiciário, na conjuntura atual, age no plano da ação. Tudo é feito pós incidente. A prevenção não representa o plano norteador das diretrizes de segurança em quase todos os Tribunais e órgãos do Ministério Público, porque isso requer um investimento alto, tanto de recursos humanos, quanto de recursos materiais. No entanto, o que mais se carece emergencialmente é de uma mudança de postura e quebra de paradigmas entre todos os envolvidos no processo. A dura e triste realidade dos fatos presentes comprova isso.

É muito comum encontrarmos autoridades que usam serviço de escolta em seus locais de trabalho, mas, no dia-a-dia ou em viagens, saem para caminhar, correr ou outra atividade particular, sem nenhuma segurança ao lado. Qual é o momento em que o agressor vai escolher para o ataque? O da segurança pessoal aproximada, da escolta motorizada ou quando estiverem sozinhos? A resposta é clara e óbvia: quando estiverem sozinhos e desprotegidos. Muitas vezes a área responsável pela segurança alerta a autoridade, mas estas não dão a devida importância por acharem que é exagero ou que nunca nada vai acontecer nada com

²TORTELLI, Ederson. **Não existe hierarquia entre juízes e tribunais.** Revista Consultor Jurídico, 19/8/2010. Disponível em: <<http://www.conjur.com.br/2010-ago-19/juizes-tribunais-atuam-mesma-autoridade-hierarquia-entre-si>>. Acessado em 24/10/2013.

elas. Ocorre que essas autoridades não são indicadas para decidirem por si, pois não são especialistas em segurança.

O ataque a uma autoridade é uma afronta ao próprio Estado. Por essa razão, é que se precisa ter sempre em mente, ainda que incomodados com situação a qual será submetido, que é necessário e essencial aceitar e seguir as diretrizes básicas de prevenção e segurança enquanto investidos no poder da máquina pública e representantes do Estado.

A cultura e o hábito da prevenção deve ser a primeira bandeira amplamente defendida e disseminada quando se busca uma proteção efetiva dos nossos magistrados, que aos poucos estão se dando conta de que não há alternativa senão a de mudar paradigmas, em face do perigo a que estão sujeitos.

Nessa mesma linha de ação preventiva e de mudança de postura, corrobora e afirma o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, à época, Ministro Ricardo Lewandowski, no 50º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (TRE's), realizado em Brasília, em 20/8/2010, em face do incidente envolvendo o presidente do TRE de Sergipe, desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça, que a dois dias do referido encontro havia sido ferido após ter sido alvo de tiros que partiram de quatro homens quando estava parado em seu carro em um semáforo na manhã daquela quarta-feira, 18/08/2010, na Zona Sul de Aracaju:

“Esse é o momento de repensarmos a segurança da magistratura brasileira e dos funcionários da justiça”, conclamou Lewandowski, ao ressaltar que a cultura dos juízes em relação à segurança deve ser modificada. Ele avaliou que o magistrado brasileiro é moral e fisicamente corajoso. “O juiz é despojado, anda sem segurança, mas a realidade mudou e nós temos que mudar”.³

O Conselho Nacional de Justiça fez a sua parte quando editou a Resolução n. 104, de 06/04/2010, que dispõe sobre medidas para a segurança dos magistrados, contudo, decorridos mais de três anos da sua publicação, na maioria dos Estados, sejam nos fóruns ou nos tribunais, o sistema de segurança ainda é precaríssimo. Nos tribunais a situação é um pouco melhor. Já nos fóruns há casos de instalações em galpões. É o que se vê nos fóruns de Sobradinho e de Luis Eduardo, ambos no Estado da Bahia, instalados em galpões e sem o mínimo de proteção para todos os que prestam serviços naqueles locais.

E não depende do CNJ essa mudança no que tange ao investimento na área de segurança. Ocorre que não há verba própria da União destinada à aplicação direta na construção de instalações salubres e adequadas e muito menos para a implantação de equipamentos protetivos de segurança, como sistemas de CFTV, aparelhos de raios-x e pórticos detectores de metais. Há situações muito piores que as apresentadas no parágrafo anterior em que os profissionais da linha de frente, sejam eles juízes, promotores de justiça, advogados, servidores, agentes de segurança, ficam à mercê de todo tipo de violência e ataques diversos, dentre eles, até mesmo a destruição do patrimônio público, ameaças, desacato, desrespeito dentre outros delitos e afrontas.

³ Disponível em: <<http://tre-ap.jusbrasil.com.br/noticias/2337598/presidente-do-tse-conclama-presidentes-dos-tres-a-criarem-cultura-de-seguranca-na-magistratura-brasileira>> e em: <<http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/08/presidente-do-tre-de-sergipe-e-baleado-em-avenida-de-aracaju.html>>

Hoje, cada Estado da Federação, com seu orçamento próprio, é responsável pela destinação e aplicação dos recursos e isso inclui os repassados aos Fóruns, Tribunais, Defensorias Públicas, Procuradorias, Ministérios Públicos e outros.

O exemplo do fórum da Bahia é um de muitos onde se pode comprovar o abandono do Estado na esfera do judiciário quando se trata de estrutura física, de segurança e de equipamentos adequados para o cumprimento das atividades afetas aos servidores da justiça brasileira e que podem ser melhor conferidos em artigo⁴ publicado pelo eminente Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Antonio Pessoa Cardoso, que traz um retrato da situação precária em que se encontra os fóruns do Estado da Bahia e que serve de exemplo para outras realidades espalhadas pelo território brasileiro.

Não se pode deixar de reconhecer que há um esforço por parte de diversas e respeitadas autoridades do judiciário brasileiro quando têm a oportunidade de contribuir para a melhoria do sistema de segurança pública, conforme podem ser conferidos doravante.

O Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, quando relator na ADI 3112, em brilhante voto, apresenta a importância do investimento em recursos humanos e materiais por parte do Estado na segurança pública, *in verbis*:

[...] a segurança pública constitui dever do Estado e, ao mesmo tempo, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Trata-se, pois, de um direito de primeira grandeza, cuja concretização exige constante e eficaz mobilização de recursos humanos e materiais por parte do Estado.

A ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, Ellen Gracie Northfleet, em recente participação no New Cities Summit 2013, em São Paulo, evento organizado pela New Cities Foundation, plataforma global líder em inovação e discussão de alto nível sobre o futuro do mundo urbano, criticou a defasagem das polícias espalhadas pelo Brasil :

Enquanto o crime está muito bem organizado, com acesso a ligações internacionais, com equipamento de alta potência, as delegacias estão em péssimas condições. Temos uma polícia inteiramente defasada, sem condições de reagir e proceder as investigações”, criticou a ex-ministra, referindo-se a instituições policiais espalhadas pelo Brasil que ainda continuam não recebendo a atenção adequada.⁵

Tais premissas devem ser seguidas e aplicadas também em todas as instâncias do judiciário brasileiro por parte de seus dirigentes, quando há oportunidades de investimento, de organização e de mudança de cultura institucional.

O crime organizado se utiliza da tecnologia mais moderna na prática de seus crimes, se organiza para atingir seus objetivos mais escusos, enquanto que o Estado caminha na direção contrária.

Fica evidente que sem a ação imediata dos responsáveis no sentido de destinar investimentos consideráveis à área de segurança dos tribunais e ao

⁴ CARDOSO, Antonio Pessoa. A segurança do magistrado. Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3428, 19 nov. 2012 . Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/23050>>. Acesso em: 8/8/2013.

⁵ Disponível em <http://www.cidadessustentaveis.org.br/noticias/ncs-ellen-gracie-e-martha-rocha-defendem-seguranca-como-politica-de-estado>. Acesso em 12/12/2013.

treinamento especializado dos que desenvolvem essas tarefas, principalmente as de proteção pessoal de magistrados, não há como fazer frente às possíveis ações do crime organizado ou de qualquer outro malfeitor.

III. ANÁLISE DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE SEGURANÇA DO JUDICIÁRIO DOS EUA: U.S. MARSHALS

Um exemplo de estrutura organizacional padronizada aplicada à segurança dos magistrados e membros do Ministério Público dos EUA, que apresenta resultados satisfatórios, com base nos indicativos e resultados oficiais do governo norte-americano, é o trabalho da U.S. MARSHALS, que é uma polícia voltada exclusivamente para tudo o que se refere à atuação do judiciário dos EUA. Atividades essas que vão desde a proteção dos magistrados, escolta de presos, proteção de testemunhas, trabalhos de agência de inteligência, ao cumprimento de mandados judiciais, dentre outras atividades.

A U.S. MARSHALS se divide em 94 distritos distribuídos pelos EUA. Possui em sua estrutura hierárquica um diretor que é nomeado pelo Presidente dos EUA. Cada um dos 94 distritos, fig. 1^a, corresponde a um distrito do judiciário daquele país. Em cada um dos tribunais dos EUA há o comando de um oficial da US MARSHALS. Os oficiais responsáveis por um distrito são hierarquicamente superiores aos oficiais representantes nos tribunais estaduais e seus respectivos investigadores criminais.

United States Marshals Service Field Offices

Note: USMS has 93 field offices as of May 2009. For additional information on field operations, see its website.

Fig. 1A

Dessa forma é que funciona a hierarquia em relação aos tribunais estaduais, que possuem seus próprios oficiais e que se subordinam aos distritais e por conseguinte ao US MARSHALS no Departamento de Justiça dos EUA.

Segue o organograma atual da US MARSHAL constante do STRATEGIC PLAN: 2012 – 2016, online edition, UNITED STATES MARSHALS SERVICE (Edição Online do Planejamento Estratégico de 2012 a 2016 da US MARSHALS).⁶

Em complemento e com o intuito de melhor subsidiar os esclarecimentos e considerações que seguirão, há também na US MARSHALS os oficiais aéreos que são agentes que possuem treinamentos especiais para viajar em determinados vôos

⁶U.S. Department of Justice. United States of Marshals Service. **Strategic Plan: 2012 – 2016**. Online edition. Disponível em: <http://www.usmarshals.gov/foia/strategic_plan-2016.pdf>. Acesso em: 9/11/2013.

de forma velada, a fim de sanar algum problema antes, durante e depois do voo, se necessário⁷.

Essa prévia e breve explicação podem ser conferidas no site oficial da US MARSHALS, constante da referência⁸.

Com base nos organogramas apresentados é fácil constatar que a organização da segurança do judiciário dos EUA possui uma estrutura de comando vertical que serve igualmente todos os tribunais do judiciário americano. A US MARSHALS advém de um órgão central vinculado ao Departamento de Justiça subordinado ao Presidente dos EUA. É uma polícia única, independente das demais, no mesmo nível do FBI (Federal Bureau of Investigations) e a CIA (Central Intelligence Agency).

Os juizes presidentes dos respectivos órgãos do judiciário não possuem ingerência no planejamento, nas diretrizes e na atuação da US MARSHALS, por ser esta, uma unidade policial externa mas que possui suas instalações e funcionamento nos complexos prediais do judiciário americano. Todos os magistrados, servidores e visitantes devem se sujeitar às normas e procedimentos de segurança adotadas pelos os oficiais da US MARSHALS.

Não há, portanto, pelo menos não tão forte como ocorre no judiciário brasileiro, a política e idiosincrasias de presidentes e diretores nos serviços desenvolvidos pela segurança do judiciário americano.

A polícia US MARSHALS possui suas atividades voltadas exclusivamente para o judiciário e tudo o que corresponde às atividades desempenhadas pelos magistrados e pela legislação afetas ao judiciário americano.

Os agentes oficiais são treinados e desempenham suas atividades, sejam de proteção de juizes ameaçados, transporte de presos, cumprimento de mandados judiciais, busca e captura de fugitivos, proteção de testemunhas e muitas outras atividades, sem a interferência ou apoio de outra força policial, salvo as parcerias quando necessárias. Atendem, portanto, uma demanda que garante a segurança de mais de 2 mil juizes em 400 tribunais espalhados em todo o país.

Possuem ainda uma agência de inteligência dentro do seu organograma que fornece todo o suporte e segurança necessários, mantendo os juizes e pessoas envolvidas em processos de riscos devidamente municiados de dados precisos que permitem antever os ataques diversos, que é um trabalho de inteligência realizado pela Divisão de Tecnologia da Informação da US MARSHALS⁹.

Dessa maneira, os juizes e servidores, que prestam seu labor no judiciário americano, passam a se preocupar somente com as suas atividades-fim. O presidente de um tribunal qualquer nos EUA não interfere na segurança, pois está fora da sua alçada de competência. Eles se sujeitam ao sistema, por força organizada e mantida e imposta pelo Estado.

O orçamento destinado à segurança do judiciário americano é separado da verba dos tribunais. Está previsto no orçamento que engloba todas as forças policiais e isso inclui a US MARSHALS. Os equipamentos e sistemas instalados são fornecidos, instalados e monitorados sob a supervisão e planejamento do órgão

⁷ US MARSHALS. Disponível em: <<http://www.usmarshals.gov>>. Acesso em 13/09/2013.

⁸ US MARSHALS. Disponível em: <<http://www.usmarshals.gov>>. Acesso em 13/09/2013.

⁹ Ver quadro da estrutura organizacional da US MARSHAL, pag. 14 deste artigo.

central, o que permite uma padronização de qualidade, independente da localização ou grau de jurisdição.

Um policial da US MARSHALS, em qualquer lugar onde desempenha suas funções, recebe o mesmo treinamento e é equivalente ao de qualquer força policial especializada dos EUA, como a SWAT, o FBI, a CIA e outros.

O serviço de proteção à testemunha (Witness Security Division¹⁰) que diferentemente do Brasil, é de responsabilidade da segurança do judiciário americano, US MARSHAL, desde a sua criação em 1970, prestou serviço a 8.500 testemunhas e a 9.900 de seus familiares, em processos que envolvem todo o tipo de ameaças, seja do crime organizado, seja de qualquer outro agressor. O nível de proteção varia caso a caso e que pode culminar na mudança de nome e identidade, bem como na alteração de endereço para lugar incerto, com toda a estrutura e segurança fornecida pelo estado. Não há registros, pelo menos é o que informa oficialmente o site da US MARSHALS, de que alguma testemunha, que tenha seguido fielmente as orientações policiais, tenha sofrido qualquer dano. Possuem, portanto, um registro de sucesso absoluto, ou seja, 100% de efetividade na proteção de testemunhas.¹¹

Nos EUA são gastos milhões de dólares, ano após ano, em contratação e treinamento de pessoal, em equipamentos e sistemas de segurança. Todo policial tem à sua disposição academias equipadas, equipamentos de proteção de primeira linha, armamento dos mais variados calibres, carros blindados, helicópteros de combate, tecnologia de ponta, enfim, o que há de melhor para o treinamento e proteção da vida de seus agentes no cumprimento do dever. Consequentemente, é muito mais difícil a ação do crime organizado contra o sistema de segurança do judiciário americano.

O resultado disso é uma estatística que surpreende na efetividade das ações e serve de subsídio para continuarem investindo na proteção de seus magistrados e servidores que desempenham suas funções em qualquer tipo de processo, seja ele de risco ou não.

Conforme consta do quadro seguir, seguem alguns dados importantes da realidade dos Estados Unidos em relação à segurança do judiciário:

¹⁰Ver quadro da estrutura organizacional da US MARSHAL, pag. 14 deste artigo.

¹¹Disponível em: <<http://www.usmarshals.gov/witsec/index.html>>. Acesso em 10/11/2013.

Figure 1: Number of Threats Against Federal Court Officials Investigated by the USMS, FY 2003 Through FY 2008

Sources: USMS FY 2008 Budget and www.ExpectMore.gov.

Fig. 2A

O quadro da figura 2A¹² mostra a quantidade de ameaças sofridas pelos juízes e membros do ministério público americano, de 2003 a 2008. Em 2003 foram detectadas pelo serviço de inteligência da US MARSHALS 593 ameaças e em 2008, 1279 ameaças. Vejamos o que diz a diretiva 10.3.G.12 do Manual de Investigação Protetiva da US MARSHAL, em relação ao conceito de ameaça utilizada para a composição dos dados estatísticos, *in verbis*:

[...] ameaça é qualquer ação ou comunicação, explícita ou implícita, de intenção de ataque, resistência, oposição, impedimento, intimidação ou intervenção a qualquer membro do judiciário federal ou outros sob a proteção da US MARSHALS, incluindo os membros de quadro de funcionários e familiares.¹³ (**nossa tradução**).

Essas ameaças obtêm um número expressivo em decorrência da atuação efetiva do serviço de inteligência da US MARSHALS.

A apertada síntese da análise da estrutura da segurança do judiciário dos Estados Unidos, bem como dos documentos citados, referentes à polícia do judiciário americano, US MARSHALS, são suficientes para demonstrar que ali sim existe uma organização estatal em níveis hierárquicos bem definidos e que atende todo o segmento que compõem os órgãos do judiciário, de forma igualitária e isonômica no que se refere a investimentos e procedimentos de segurança.

É notória a preocupação em proteger os magistrados, membros do ministério público, servidores e familiares a partir de uma estrutura profissional treinada e

¹² Review of the Protection of Judiciary and the United States Attorneys. 2009. Revisão da proteção do judiciário e dos procuradores dos Estados Unidos (nossa tradução). Disponível em: <<http://www.justice.gov/oig/reports/plus/e1002r.pdf>>. Acesso em 11/11/2013.

¹³ "...a threat is any action or communication, explicit or implied, of intent to assault, resist, oppose, impede, intimidate or interfere with any member of the federal judiciary, or other USMS protectee, including member of their staffs or family." Review of the Protection of Judiciary and the United States Attorneys. 2009. Pág. 1. Disponível em: <<http://www.justice.gov/oig/reports/plus/e1002r.pdf>>. Acesso em: 11/11/2013.

equipada para atender todo e qualquer tipo de ameaça, com a finalidade de imprimir respostas imediatas a qualquer tipo de ataque, bem como de manter um trabalho de prevenção que reduza e iniba ataques à ação do trabalho desempenhado pela justiça.

IV. CONCLUSÃO

Uma das principais justificativas de se utilizar como referência a US MARSHALS em relação à realidade da segurança no judiciário brasileiro é o fato de ser aquela uma polícia independente sem subordinação à presidência dos tribunais, com atuação em âmbito nacional, regido por um órgão central ligado ao Departamento de Justiça dos EUA, o que reduz a níveis baixos de interferência política na segurança a ser desempenhada junto aos tribunais e a quem quer que seja que faça parte daquele sistema judiciário, incluindo os respectivos familiares.

Com todo exposto, comparando a realidade brasileira com a experiência americana, ainda que haja uma discrepância em termos de orçamento aplicado pelo Estado, não só na segurança do judiciário, mas por ser uma cultura dos EUA a preocupação quase que doentia por segurança em todas as categorias policiais, o que pesa contra nosso sistema é a forma como foi gerada e de como é administrada.

O sistema de segurança de proteção dos magistrados brasileiros não se pode esquivar de que é impossível implementar ações imediatas contra o crime organizado e a ataques diversos em uma federação em que não há nenhum padrão de procedimento, de estrutura e de recursos igualitários, onde uns possuem orçamento diferenciados em relação aos outros, onde há órgãos em que a segurança desempenha suas atividades precariamente por falta de valorização, de pessoal, de equipamentos, de tecnologia. Onde a palavra final em assuntos referentes à segurança é de alguém que não é especialista na área, como presidentes de tribunais, assessores e outros. Há, portanto, um vício na origem que impede qualquer ação legislativa, administrativa e operacional, pois não se tem como aferir o resultado final com maior precisão das medidas de segurança adotadas.

O Conselho Nacional de Justiça ou qualquer outro órgão do judiciário, do executivo e do legislativo, não conseguirão o resultado pretendido na proteção dos magistrados e membros do Ministério Público ameaçados em função da fragilidade do sistema de segurança do judiciário brasileiro, conforme demonstrado nesse curto estudo de caso.

A única forma de melhorarmos a segurança dos magistrados, dos membros do ministério público, dos servidores e de todos que desempenham arduamente suas atividades, a longo prazo, é a criação de uma polícia independente, ligada diretamente ao judiciário e ao ministério público, sem a interferência do executivo. Pois mesmo nos EUA ainda há a interferência do governo na gestão da segurança do judiciário. Uma polícia devidamente treinada e voltada exclusivamente para a realidade e problemas do judiciário.

A elaboração de um novo projeto de lei com vistas à criação de uma polícia independente do judiciário, nos moldes da Polícia Federal brasileira, diferente daquele que está em tramitação no Congresso Nacional constante da PEC 358/2005, que permitiria, se aprovada, tão somente, a livre criação e organização das polícias do judiciário de forma independente e por órgão administrativo, não

traria mudanças significativas. A crítica a essa tentativa da PEC 358/2005 de modernização e melhoria do sistema de segurança dos tribunais, com o intuito de desafogar o trabalho da Polícia Federal e das Polícias Militares nos Estados, se faz necessária em razão da ineficácia da sua criação e implementação. Estaríamos, se aprovada, somente criando uma categoria de agentes de segurança com nome de polícia, ou seja, ao invés de se ter um agente de segurança judiciária, teríamos um agente de polícia do judiciário. Mas o sistema de atuação seria o mesmo, ou seja, uma polícia subordinada à administração dos órgãos a qual seria criada. Não haveria nenhuma inovação prática e os vícios da origem seriam os mesmos. Continuaríamos a viver as desigualdades orçamentárias para a implementação de sistemas efetivos de segurança, pois dependeria da elaboração de projetos, do envio e da respectiva aprovação e bem sabemos que há uma politização negativa no sistema. A incidência de mandos e desmandos a partir de pessoas não especializadas em segurança seria recorrente, como ocorre hoje.

Há ainda a necessidade premente de formação dos agentes de segurança judiciária atuais. Muitos estão próximos de se aposentarem e mais de 90% não possuem formação adequada para atuarem de forma eficaz contra o crime organizado e a ataques antagônicos. Somente um treinamento intensivo com uma carga horária adequada a partir de uma didática e procedimentos voltados diretamente para a realidade do judiciário brasileiro, em um complexo predial com estrutura e professores especializados, permitiria um preparo para atividade de risco a qual foi designado. Infelizmente, não há nos concursos atuais para ingresso na carreira de agente de segurança judiciária qualquer preparo para efetuar as atividades inerentes ao cargo, nem tampouco treinamento continuado pós aprovação.

O recente edital para o concurso do Supremo Tribunal Federal, dentre as vagas oferecidas para vários cargos, havia somente três vagas para Agente de Segurança Judiciária. Sem contar que não há concurso para essa categoria no referido órgão desde 1980. Não há no edital qualquer menção sobre curso de formação para o cargo de agente de segurança. Se há esse procedimento na mais alta corte do país pode-se avaliar como anda o restante do sistema judiciário nacional.

Essa deficiência poderia ser corrigida com a criação de uma polícia do judiciário independente, onde, a partir de um rápida análise, se aproveitaria todos os agentes de segurança judiciária que desejariam seguir a carreira de policial e far-se-ia o reenquadramento a partir da participação de um curso de formação em nível nacional, em conjunto com os novos policias concursados, com uma carga horária similar à da formação de um policial federal.

A criação de uma nova polícia com competência de âmbito federal não aconteceria de imediato. Poder-se-ia, inicialmente, implantar de forma escalonada a partir de um único comando, o da Diretoria do Departamento de Polícia do Judiciário, órgão também a ser criado. Tudo seria organizado e coordenado pelo Departamento, de forma independente, como ocorre com o Departamento de Polícia Federal.

Sabe-se que esse modelo seria quase impossível de se criar no Brasil, em razão falta de vontade política e das vaidades que permeiam o nosso sistema judiciário e policial. Muitos tribunais estão acostumados com o sistema de segurança implantado nos seus respectivos órgãos. O comando de uma Companhia de Polícia

Militar a partir da presidência de cada instituição e das facilidades advindas dessa forma de prestação de serviço, para muitos, se tornou indispensável e insubstituível.

No entanto, cabe esclarecer, ainda que o CNJ tenha autorizado o apoio desses policiais militares nos órgãos do judiciário, conforme consta da Resolução nº 148, de 16/4/2012, há que se considerar que se trata de um desvio de função de profissionais que tem as suas atribuições bem definidas na Constituição Federal no art. 144, § 5º, *in verbis*:

Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

A Constituição é clara, as atividades da polícia militar referem-se à preservação da ordem pública e, portanto, exercem funções de segurança pública, de polícia ostensiva e deve ser visível nas ruas e não para realizar atividades ligadas diretamente à um órgão do judiciário, como ocorre hoje em vários tribunais no Brasil. Ainda que seja necessário e essencial em função da preocupante conjuntura atual que envolvem a segurança dos magistrados, tem-se de reconhecer que é um serviço de caráter provisório e que precisa ser regulamentado e corrigido para que não se configure desvio de função.

A criação de uma polícia do judiciário independente também é defendida por um dos maiores nomes da luta contra a corrupção no mundo, o Juiz italiano Roberto Scarpinato.

Scarpinato foi um dos mais importantes magistrados da Itália que atuou no combate ao crime organizado ligado às máfias Italianas e trabalhou ao lado do renomado magistrado Giovanni Falcone, morto em 1992 em atentado à bomba pela máfia italiana. Falcone participou à frente da Operação Mãos Limpas, que desarticulou um esquema de fraudes que envolvia a máfia e autoridades ligadas ao governo italiano.

Em visita recente ao Brasil, novembro de 2011, na cidade de São Paulo, o Juiz Roberto Scarpinato concedeu entrevista à Agência Brasil e contou um pouco do seu trabalho no combate ao crime organizado e dos resultados positivos e eficazes contra a atuação da máfia italiana. Uma das principais ações que surtiram o efeito desejado, contou o magistrado, foi a atuação eficaz de uma polícia judiciária independente e controlada pelo Judiciário e não pelo Executivo, diferentemente do que ocorre no Brasil, onde *“as atribuições de Polícia Judiciária são da competência das polícias Civil, subordinadas ao Poder Executivo dos estados, e da Federal, comandada pelo Executivo Federal”*¹⁴.

Em face de todo o exposto fica evidente que a estrutura organizacional voltada para os serviços inerentes à área de segurança dos magistrados e membros do ministério público brasileiro, não padronizada e sem comunicação entre os órgãos, bem como a falta de pessoal especializado e de recursos materiais, a interferência idiossincrática de autoridades nos comandos dos órgãos do judiciário e a ausência de uma polícia independente, são os principais fatores para a ineficácia da proteção dos magistrados ameaçados.

¹⁴ Trechos de Roberto Scarpinato em entrevista concedida à Agência Brasil. Disponível em: <<http://agenciabrasil.etc.com.br/noticia/2011-11-27/juiz-que-combateu-mafia-siciliana-diz-que-brasil-precisa-de-policia-judiciaria-independente>>. Acesso em: 9/12/2013.

Com isso, basta que o crime organizado tenha interesse em atentar contra a vida de qualquer juiz ou servidor ligado ao judiciário, na forma como o sistema hoje funciona, que não haverá como impedir o ataque. Teremos sempre a triste notícia de magistrados assassinados e de muitos que estarão exercendo a sua atividade sob influência do medo e, com isso, tem-se o enfraquecimento do poder do Estado de coibir e reprimir a ação criminosa.

Oportuna reflexão se faz necessária em defesa daqueles que desempenham seu trabalho com coragem e afincos, com destemor e perseverança, colocando em risco a sua vida e a vida da sua família por um Brasil melhor: nossos magistrados, membros do Ministério Público e funcionários da justiça. Fica aqui as oportunas palavras do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Paulo Brossar: *“No dia em que o juiz tiver medo de julgar, ninguém mais pode viver tranquilo”*.

V. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. Empresa Brasil de Comunicação – EBC. Agência Brasil. Notícia veiculada. Trechos de Roberto Scarpinato em entrevista concedida à Agência Brasil. Disponível em: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-11-27/juiz-que-combateu-mafia-siciliana-diz-que-brasil-precisa-de-policia-judiciaria-independente>>. Acessado em: 9/12/2013.

Brasil. Jornal O Globo. Notícia veiculada. Disponível em: <<http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/08/presidente-do-tre-de-sergipe-e-baleado-em-avenida-de-aracaju.html>>. Acessada em 12/02/2014.

Brasil. Programa Cidade Sustentável. Notícia veiculada. Disponível em: <<http://www.cidadessustentaveis.org.br/noticias/ncs-ellen-gracie-e-martha-rocha-defendem-seguranca-como-politica-de-estado>>. Acessado em 12/12/2013.

Brasil. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/organograma/doc/organograma_tjrs.pdf>. Acessado em 4/10/2013.

Brasil. Tribunal Regional Eleitoral. Notícia veiculada. Disponível em: <<http://tre-ap.jusbrasil.com.br/noticias/2337598/presidente-do-tse-conclama-presidentes-dos-tres-a-criarem-cultura-de-seguranca-na-magistratura-brasileira>>. Acessada em 12/02/2014.

Brasil. Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. Disponível em: <<http://www.trtes.jus.br/images/OrganogramaTRTES/OrganogramaTRTES.pdf>>. Acessado em 4/10/2013.

CARDOSO, Antonio Pessoa. A segurança do magistrado. Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3428, 19/11/2012. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/23050>>. Acessado em: 8/8/2013.

TORTELLI, Ederson. Não existe hierarquia entre juízes e tribunais. Revista Consultor Jurídico de 19/8/2010. Disponível em: <<http://www.conjur.com.br/2010-ago-19/juizes-tribunais-atuam-mesma-autoridade-hierarquia-entre-si>>. Acessado em 23/10/2013.

U.S.A. Department of Justice. Review of the Protection of Judiciary and the United States Attorneys. 2009. Disponível em: <<http://www.justice.gov/oig/reports/plus/e1002r.pdf>>. Acessado em 11/11/2013.

U.S.A. Department of Justice. Review of the Protection of Judiciary and the United States Attorneys. 2009. Pág. 1. Disponível em: <<http://www.justice.gov/oig/reports/plus/e1002r.pdf>>. Acessado em 11/11/2013.

U.S.A. Departamento of Justice. United States of Marshals Service. Strategic Plan: 2012 – 2016. Online edition. Disponível em: <http://www.usmarshals.gov/foia/strategic_plan-2016.pdf>. Acessado em 9/11/2013.

U.S.A. US MARSHALS. Disponível em: <<http://www.usmarshals.gov>>. Acessado em 13/09/2013.

U.S.A. US MARSHALS. Disponível em: <<http://www.usmarshals.gov>>. Acessado em 13/09/2013.

U.S.A. US MARSHALS. Disponível em: <<http://www.usmarshals.gov/witsec/index.html>>. Acessado em 10/11/2013.